

INGLIZ VA O'ZBEK TILIDA PEDAGOGIK ATAMALAR TAHLILI

Qurbonova G.A

Samarqand davlat chet tillari instituti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz va o'zbek tilida qo'llaniladigan pedagogik atamalar, ularning texnologiya, ilm-fan, san'at va ijtimoiy hayotda tutgan o'rni haqida ma'lumot beradi. Atamashunoslik tilshunoslikning o'ziga xos bo'limidir. Atamalar asosan oddiy so'zlar, boshqa chet tillari va tilda allaqchon mavjud bo'lgan morfemalardan yasaladi. Hozirgi davrda o'zbek tilining lug'at boyligi boshqa chet tillaridan so'z olish va yangi so'z yasash orqali boyib bormoqda. Shu sababli, pedagogikaga bog'liq bo'lgan har qanday kishi ushbu atamalarni yaxshi bilishi va uni ta'lim jarayonida qo'llay olishi juda muhimdir.

Kalit so'zlar. Pedagogik atamalar, ta'lim, baholash, tarjma, atamashunoslik, lug'atshunoslik.

Ingliz tilining butun dunyoda asosiy aloqa vositasiga aylanib borayotgani hech kimga sir emas. Shu sababli, ingliz tili lug'atiga davomiy shaklda yangidan-yangi so'zlarni qo'shib bormoqda. Ushbu tilning o'zbek tili lug'atining boyishiga qo'shayotgan hissasi benihoya katta va bu ta'sirni biz ilm-fan, pedagogika, texnologiya va ijtimoiy hayotning turli sohalarida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ko'pchilik holatlarda esa biz boshqa tildan o'zlashgan so'zni o'zbek tiliga mos bo'lgan ekvivalentini qo'llashga harakat qilamiz. Shunga qaramay, xalqaro atamalar yoki xalqaro so'zlar tushunchasi ham borki, ular o'zbek tilida ham ingliz tilida ham hech qanday o'zgarishsiz qo'llaniladi. Misol uchun ilmiy va texnikaga oid so'zlarning ko'pchiligi yunon va lotin tilidan olingan. Buning bir nechta muhim sabablari mavjud. Bular quyidagilardan iborat:

1. Hozirda ilm-fanda qo'llaniladigan so'zlarning aksari qadimgi davrda paydo bo'lgan. Shu sababli ularni o'z holicha qo'llash ancha oson: omonim, sinonim, metanomiya va boshqalar

2. Bundan bir necha yillar oldin paydo bo'lgan ko'pchilik so'zlar o'zlarining asl ma'nosini yo'qotgan, turli o'zgarishlarga uchragan va faqat ko'chma ma'nosigina saqlanib qolgan. Misol tariqasida lotin tilidan ingliz tiliga o'zlashgan **task, comma, branch, small line** kabi so'zlar aslida fe'l-atvorni bildiruvchi so'zlarni ifoda etgan.

3. Qadimgi yunon va lotin tilining grammatik qoidalari ma'lum emas. Shu sababli, har bir til bunday atamalarni o'zlarining grammatik qoidalariga qarab moslashtirib olishadi.

Ilm-fanning boshqa sohalari kabi tilshunoslik ham kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Atamalarni o'rganish va tadqiq qilish, o'zbek tili ensiklopediyalari va lug'atlarini tuzish bo'yicha O'zbek tilshunosligida bir qancha sezilarli ishlar amlaga oshirildi. O'zbek tilining rivojlanishi va boyib borishi butun dunyo bo'yicha universal bo'lgan ilmiy, texnik, ijtimoiy va siyosiy so'zlarni tilimizga kirib kelishi va keng yoyilishiga sabab bo'ldi. Pedagogika esa uzoq yillik tarixiy taraqqiyoti natijasida mukammal ilmiy bilimga, shuningdek ulkan nazariy va amaliy manbalarga ega bo'lgan.

Har bir til ilmiy atamalarning o'ziga xos bo'lgan tizimini yaratadi. Shunday tizimlardan biri o'zbek tilining pedagogik atamalaridir. Zamonaviy pedagogika shakllanmaguncha oddiy so'zlar ham atamalar sifatida qo'llanilib kelingan. Bundan ko'rinib turibdiki, pedagogikani maxsus atamalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bilan bir vaqtda, o'zbek tili lug'atida atamalarning maxsus yo'nalishi-pedagogik atamalar tushunchasi ham qo'llaniladi.

Atamalar kelib chiqishiga ko'ra turli yo'llar bilan vujudga keladi. O'xshash tillarning o'zaro aloqalari sababli barcha tillarda universal bo'lgan atamalar paydo bo'ladi. Ba'zan esa atamalar milliy xarakterni ham o'zida jamlaydi. Odatiy so'zlarni pedagogikada qo'llash esa atamalar yaratilishining eng keng tarqalgan usulidir.

Atamalar tilning shevalari asosida ham kelib chiqadi. Chunki shevalar o'ziga xos tushunchalarni ifodalashning milliy vositasi o'laroq, yangi atamalar yaratilishiga zamin yaratadi. Ajdodlarning ishlarini kuzatish va qayd qilib borish natijasida hozirgi pedagogik atamalarning aksariyat qismi yaratilgan va tilda o'z

o'rmini topgan. Misol uchun, pedagogik jarayonlarda ko'p qo'llaniladigan **jazolash (punishment)** o'quvchining yomon xulqi yoki qoniqarsiz o'qishi sababli qo'yiladigan yomon baho yoki biror harakat natijasida aybdorlikni his qilishi va afsuslanishiga qaratilgan harakatdir.

Portfolio process (jarayon portfolio) o'quvchilarning ta'lim, tadqiqot, ijodkorlik, axborot va ijtimoiy sohalarda o'z mustaqil bilim va qobiliyatlarini ko'rsatishidir.

O'zbek tilida ham ingliz tilida ham portfolio loyiha tashkillashtirilishining barcha bosqichlarini - loyihani rivojlantirish (rejalashtirish va mashg'ulotlarni tashkillashtirish) , texnik bosqich (mashg'ulotlarni taqsimlash), yakuniy bosqich (taqdimot va natijalarni baholash) bajarishni talab etadi.

Baholash (assessment) ma'lum maqsadga qaratilgan shaxslar, buyumlar yoki dasturlar haqida xulosa qilishning turli usullaridir.

Insoniyatning bilim chegaralari kengayib borishi asnosida ko'pgina yangi tushunchalar paydo bo'la boshladi. Shuni ham aytish kerakki, pedagogik atamalar ta'limning barcha jabhalarida keng qo'llaniladi.

Sharqda ta'limning dastlabki ildizlari bir necha asrga borib taqaladi. O'tgan asrning boshlarida dunyoviy ilmlarni kengroq o'qitishga qaratilgan maktab va madrasalarning tashkil topishi natijasida Turkistonda milliy ongning rivojlanishi pedagogik atamalarga ehtiyoj tug'dirdi.. Behbudiy, Ayniy, Hamza, Munavar Qori, Avloniy va boshqalar Rossiya, Qrim va Orenburgda yangi muslim maktablarini ochishdi hamda ularning o'qitish metodlari bilan tanishib uni mahalliy sharoitlarga moslashtirishdi. Natijada ushbu maktablar uchun kitoblar va qo'llanmalar ishlab chiqildi va ularda ilk bora ta'limga oid bo'lgan atamalar qo'llandi. Yangi pedagogik atamalar tilda mavjud bo'lgan so'zlar asosida yaratildi. Yangi atama yaratish tilning ichki imkoniyatlari va tilda qanday so'z yasaliş metodlari va modellari mavjudligiga bog'liq. Pedagogik atamalar ikki asosiy guruhga ajraladi:

1. Ta'limiy atamalar
2. Tarbiyaviy atamalar

Ta'limiy atamalar ta'lim tizimiga, ta'lim dasturiga, fanga taaluqli bo'lgan so'zlarni o'z ichiga oladi.

Tarbiyaviy atamalar esa ta'limning tizimligiga, tarbiyaga, ta'lim beruvchiga, axloqiy tarbiya kabilarga e'tibor qaratadi.

Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, ingliz va o'zbek tilidagi pedagogik atamalar bir nechta guruhlarga bo'linadi. Masalan:

1. Ta'lim jarayoniga bevosita taaluqli bo'lgan shaxslar nomlari: rektor (rector), rektor yordamchisi (vice-rector), dekan (dean), o'qituvchi (teacher)
2. Pedagogik tushunchalarni ifodalovchi bir qancha atamalar mavjud. Metod (method), amaliyot (practice), maktab (school), imtihon (exam)
3. Qonunchilikka oid atamalar ham ingliz va o'zbek tilida pedagogikasida keng qo'llaniladi. Masalan, davlat va jamiyat (the state and society) O'zbekiston Respublikasida turli sohalarni nazorat qilish va boshqarish, shuningdek jamiyat talablari va sharoitlarini ko'rsatib beruvchi milliy rivojlanish dasturining alohida tarkibiy qismidir.

Davlat madhiyasi (the national anthem) tantanali musiqaga va yurtni madh etuvchi she'rga ega bo'lgan davlat ramzlaridan biri.

Davlat granti (the state grant) 1) davlat tomonidan moliyalashtirilgan tadqiqot yoki rivojlantirish dasturi; 2) adabiyot va san'at mualliflari, olimlar, ilmiy tadqiqotlarga moliyaviy yordam ko'rsatuvchi fond. Grant qaytarib berilishi shart bo'lmagan mablag'dir. Bu ilmiy ishni yakunlash uchun berilgan tuhfa. Hukumat grant (the government grant) esa talabalarning ta'lim pulini to'lab beradi. Davlat ta'lim standarti (The state educational standard) ta'lim darajalari bo'yicha davlatning talablarini belgilab beruvchi hujjat.

Ingliz va o'zbek tilida pedagogikaga keng qo'llanadigan qisqartmalar ham mavjud.

O'zbekcha	qisqartmasi	inglizcha	Qisqartmasi
Axborot kommunikativ texnologiyalari	AKT	Information and communication technology	ICT
Avtomatlashtirilgan o'qitish tizimi	AO'T	Automated Teaching System	ATS
Birlashgan Millatlar Tashkiloti	BMT	United Nations Organization	UNO
Davlat ta'lim Standarti	DTS	State Educational Standard	SES
Xalqaro ingliz tili test tizimi	IELTS	International English Language Testing System	IELTS
Ilmiy tadqiqot Institutlari	ITI	Research Institutes	RI
Oliy Ta'lim Muassasasi	OTM	Higher Educational Institute	HEI
Masofaviy o'qitish	MO'	Distance Learning	DL
Yagona Davlat Imtihoni	YDI	The Only State Exam	TOSE

XXI asr axborot asri sifatida ta'limning axborot va texnologiyalar bilan ta'minlanishini talab qiladi. Chunki ta'lim jarayonini kompyuter va internet tarmog'isiz tasavvur qilish qiyin. Shu sababli, ta'limga aloqador har bir kishi elektron qurilmalar bilan ishlash, kompyuter texnologiyalarini tushunishi hamda ularni o'qitish jarayonida qo'llay olishi lozim.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, pedagogikani maxsus atamalarsiz tasavvur qilish qiyin. Atamashunoslikda esa maxsus- pedagogik atamalar tizimining mavjudligi juda quvonarli. O'z o'rnida bu o'qituvchilarning zamon bilan yetishib yurishlariga, komputirlashgan va axborotlashgan ta'lim jarayoniga moslashishga, e-pedagogika va dunyo ta'lim tizimi va metodlarini tushunishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. X.Paluanova, M.Musumonova, K.Riskulova, Z.Kurbanniyazova. "Pedagogik atamalar ro'yxati"16.11.2012
2. Paluanova H. The new trends in contemporary linguistics//LangLit: An International Peer-Reviewed Open Access Journal (ISSN 2349-5189), IBI Factor 2015 – Indexed – 2.4. India, 2016, Vol-2, Issue–4.
3. Ростовский Государственный Педагогический Университет. В. И. ТУЗЛУКОВА "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ : ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ". Диссертация/10.02.20